

Las Confesiones de Fe de los Bautistas y sus Diferencias: Un Análisis Teológico y Bíblico

Rev. Sergio Leal Ramirez

08/10/2024

Índice

Resumen	3
1. Introducción: El Papel de las Confesiones de Fe en la Tradición Bautista	4
2. La Confesión Bautista de Londres (1644): Un Primer Paso hacia la Definición Bautista	5
2.1. Contexto Histórico	5
2.2. Análisis Teológico	5
2.3. Diferencias con Otras Confesiones Bautistas	6
3. La Confesión Bautista de Londres (1689): Un Pilar del Calvinismo Bautista	6
3.1. Contexto Histórico	6
3.2. Análisis Teológico y Comparación con la Confesión de 1644	6
3.3. Importancia para los Bautistas Reformados.....	7
4. La Confesión de Fe de New Hampshire (1833): El Camino Hacia el Bautismo Moderno.....	7
4.1. Contexto Histórico	7
4.2. Análisis Teológico: Elección, Justificación y Bautismo	8
5. La Fe y Mensaje Bautista (2000): Una Declaración Contemporánea	8
5.1. Contexto y Propósito.....	8
5.2. Principales Diferencias Teológicas.....	8
6. Conclusión: La Diversidad Teológica en las Confesiones Bautistas	9
Bibliografía	10
Tabla comparativa de las confesiones de fe.....	11

Las Confesiones de Fe de los Bautistas y sus Diferencias: Un Análisis Teológico y Bíblico

Rev. & Chaplain: Sergio Leal Ramírez. Instituto Superior Estudios Bíblicos, La Habana, Cuba.

Correo electrónico: sergioleal36@gmail.com

Orcid: <https://0000-0002-7701-2910>

Resumen

Este artículo examina las **confesiones de fe bautistas**, que han desempeñado un papel fundamental en la definición de las doctrinas y creencias de los bautistas desde su origen en el siglo XVII. Aunque los bautistas se distinguen por su enfoque en la autonomía de la iglesia local y la libertad de conciencia, también han desarrollado una rica tradición de **confesiones de fe** que reflejan tanto su teología común como las diferencias entre las diversas corrientes bautistas. Este estudio proporciona un análisis teológico y bíblico de algunas de las confesiones más influyentes, como la **Confesión Bautista de 1644**, la **Confesión Bautista de 1689**, la **Confesión de New Hampshire (1833)** y la **Fe y Mensaje Bautistas (2000)**, destacando sus similitudes y diferencias doctrinales.

1. Introducción: El Papel de las Confesiones de Fe en la Tradición Bautista

Las **confesiones de fe** han sido una herramienta esencial para expresar las creencias doctrinales y teológicas de los bautistas a lo largo de la historia. Aunque los bautistas son conocidos por su insistencia en la **autonomía de las iglesias locales** y en la **libertad de conciencia**, también han reconocido la importancia de las confesiones como medios para articular su fe de manera clara y para diferenciarse de otros movimientos cristianos. En este sentido, las confesiones bautistas no son **credos autoritarios**, sino declaraciones de fe que buscan guiar a las iglesias locales en la enseñanza de las Escrituras y en la definición de sus creencias fundamentales.

Uno de los factores clave en la evolución de las confesiones de fe bautistas ha sido la relación entre la **libertad individual** y la **responsabilidad comunitaria**. Como señala **William Lumpkin** en *Baptist Confessions of Faith* (1969), los bautistas siempre han intentado mantener un equilibrio entre la afirmación de las creencias doctrinales comunes y el reconocimiento de la libertad individual para interpretar las Escrituras bajo la dirección del Espíritu Santo.

En este artículo, exploraremos las confesiones de fe más influyentes en la historia bautista, destacando tanto sus puntos de acuerdo como sus diferencias teológicas y prácticas. Se analizará cómo cada confesión ha abordado temas clave como la **soteriología**, la **eclesiología**, la **autoridad bíblica**, y otros aspectos centrales de la fe cristiana.

2. La Confesión Bautista de Londres (1644): Un Primer Paso hacia la Definición Bautista

2.1. Contexto Histórico

La **Confesión Bautista de Londres de 1644** fue una de las primeras confesiones de fe bautista publicada en Inglaterra. En este momento, el movimiento bautista estaba emergiendo dentro del contexto del **puritanismo** y la **Reforma protestante** en Inglaterra. Los bautistas se diferenciaban de los puritanos y de otras iglesias reformadas principalmente en su enfoque en el **bautismo de creyentes** y en la creencia en la **iglesia local autónoma**.

La Confesión de Londres fue elaborada por los llamados **Bautistas Particulares**, que defendían una visión calvinista de la salvación, es decir, la **doctrina de la elección particular**. Los bautistas particulares creían que la expiación de Cristo fue eficaz solo para los elegidos y no universal para toda la humanidad. Este aspecto teológico se diferencia de los **Bautistas Generales**, que sostenían una visión arminiana de la salvación, en la que la expiación era potencialmente eficaz para todos, dependiendo de la fe individual.

2.2. Análisis Teológico

Teológicamente, la **Confesión Bautista de Londres de 1644** sigue una estructura similar a las confesiones reformadas de la época, como la **Confesión de Fe de Westminster** (1646). Sin embargo, se diferencia en su tratamiento del **bautismo** y la **eclesiología**. Los Bautistas Particulares de Londres sostenían que el bautismo debía ser administrado solo a aquellos que profesaran fe en Cristo, y no a los infantes, como sostenían los reformados. Además, el bautismo debía realizarse por **inmersión**, lo que reflejaba su compromiso con la literalidad de las prácticas neotestamentarias.

En cuanto a la **autoridad bíblica**, la Confesión de Londres subraya la centralidad de las Escrituras como la única regla de fe y práctica, rechazando cualquier tradición o autoridad eclesiástica que no esté directamente basada en la Palabra de Dios (2 Timoteo 3:16-17). Esto reflejaba el principio bautista de **sola Scriptura**, la creencia en la suficiencia de la Biblia para guiar a la iglesia.

2.3. Diferencias con Otras Confesiones Bautistas

Una de las diferencias clave entre la **Confesión de Londres de 1644** y las confesiones bautistas posteriores es su enfoque en la **doctrina de la elección**. Mientras que esta confesión refleja una visión estrictamente calvinista, otras confesiones bautistas, como la **Confesión de New Hampshire** (1833), representan una visión más moderada de la elección, permitiendo mayor flexibilidad en la comprensión de la relación entre la **soberanía de Dios** y la **responsabilidad humana** en la salvación.

3. La Confesión Bautista de Londres (1689): Un Pilar del Calvinismo Bautista

3.1. Contexto Histórico

La **Segunda Confesión Bautista de Londres** de 1689 es quizás la confesión más influyente entre los bautistas reformados o **Bautistas Particulares**. Esta confesión se basa en gran medida en la **Confesión de Fe de Westminster** (1646) y en la **Confesión de Savoy** (1658), pero fue adaptada para reflejar la comprensión bautista de la iglesia y del bautismo. Fue redactada en un momento en el que los bautistas estaban consolidando su identidad teológica y diferenciándose tanto de los **congregacionalistas** como de los **presbiterianos**.

3.2. Análisis Teológico y Comparación con la Confesión de 1644

La **Confesión de 1689** reitera muchos de los mismos puntos teológicos que la Confesión de 1644, pero ofrece un desarrollo más completo de ciertos temas. Por ejemplo, la Confesión de 1689 amplía

la doctrina de la **Trinidad** y la **explicación de la providencia de Dios**. También incluye una sección más elaborada sobre la **doctrina de la justificación**, que refleja una profunda influencia del calvinismo reformado, destacando la **gracia soberana de Dios** en la salvación.

Una diferencia significativa entre la Confesión de 1644 y la de 1689 es el tono más maduro y sistemático de esta última. En la Confesión de 1689, los bautistas intentan presentarse como **ortodoxos**, en línea con las doctrinas reformadas, al tiempo que subrayan sus convicciones bautistas sobre el **bautismo de creyentes** y la naturaleza de la **iglesia local**.

3.3. Importancia para los Bautistas Reformados

La **Confesión Bautista de 1689** ha tenido un impacto duradero en las iglesias bautistas reformadas de todo el mundo. En el siglo XX, especialmente en el renacimiento del **calvinismo bautista** liderado por figuras como **John Piper** y **Albert Mohler**, esta confesión fue redescubierta y adoptada por muchos que buscaban una expresión más robusta de las doctrinas reformadas dentro de un contexto bautista. Como señala **James Renihan** en su obra *A Toolkit for Confessions of Faith* (2015), esta confesión sigue siendo un estándar para muchas iglesias que sostienen una soteriología calvinista y una eclesiología bautista.

4. La Confesión de Fe de New Hampshire (1833): El Camino Hacia el Bautismo Moderno

4.1. Contexto Histórico

La **Confesión de Fe de New Hampshire** fue redactada en 1833 y representó un intento de los bautistas en Estados Unidos de crear una confesión que fuera más accesible para las iglesias en el contexto estadounidense. La expansión de las **misiones bautistas** y el crecimiento de las iglesias en áreas rurales y urbanas de Estados Unidos crearon la necesidad de una declaración de fe que fuera clara y concisa, sin los tecnicismos teológicos más complejos de confesiones anteriores.

4.2. Análisis Teológico: Elección, Justificación y Bautismo

Una de las diferencias más notables de la **Confesión de New Hampshire** respecto a las confesiones anteriores es su tratamiento más moderado de la **doctrina de la elección**. En lugar de adherirse estrictamente al calvinismo, esta confesión deja espacio para una comprensión más inclusiva de la salvación. Aunque no rechaza explícitamente la elección, no enfatiza tanto la **predestinación** como lo hacen las confesiones de Londres de 1644 y 1689.

En cuanto a la **justificación**, la Confesión de New Hampshire sigue afirmando la **justificación por la fe**, pero con un lenguaje más simplificado y accesible. Además, su tratamiento del **bautismo** mantiene la postura bautista clásica: solo los creyentes profesos deben ser bautizados y el bautismo debe realizarse por inmersión.

5. La Fe y Mensaje Bautista (2000): Una Declaración Contemporánea

5.1. Contexto y Propósito

La **Fe y Mensaje Bautistas de 2000** fue redactada por la **Convención Bautista del Sur (SBC)** en un esfuerzo por actualizar su confesión a los desafíos contemporáneos. Esta confesión refleja el compromiso de los bautistas del sur con la **autoridad de las Escrituras**, la centralidad de Cristo y la misión de la iglesia en el mundo moderno.

5.2. Principales Diferencias Teológicas

Una diferencia significativa en la **Fe y Mensaje Bautistas** respecto a confesiones anteriores es su tratamiento del **rol de las mujeres en el ministerio** y otros temas de **género y moralidad**, que no habían sido tan explícitamente tratados en las confesiones anteriores. Asimismo, reafirma la **inerrancia bíblica**, un tema que ganó prominencia durante la **Controversia Conservadora** en la SBC en las décadas de 1980 y 1990.

6. Conclusión: La Diversidad Teológica en las Confesiones Bautistas

Las confesiones de fe bautistas, a lo largo de la historia, han reflejado tanto la **unidad** en los principios fundamentales del evangelio como las **diferencias** que existen entre las diversas corrientes dentro del bautismo. Mientras que las confesiones de Londres (1644 y 1689) representan una tradición bautista más **calvinista**, la Confesión de New Hampshire y la Fe y Mensaje Bautistas ofrecen una visión más **moderada** y accesible de la fe bautista.

A medida que los bautistas han enfrentado nuevos desafíos teológicos, sociales y culturales, han demostrado una capacidad para formular declaraciones de fe que respondan a su contexto sin perder el compromiso con las **verdades esenciales** del evangelio. Las confesiones bautistas, aunque no son vinculantes como los credos de otras tradiciones, continúan desempeñando un papel importante en la vida y el testimonio de las iglesias bautistas en todo el mundo.

Bibliografía

- Bebbington, D. (2018). *Baptists through the centuries : a history of a global people*. Baylor University Press.
- Coxe, N., & Collins, W. (2021). *Segunda confesión bautista de fe de Londres* (J. A. Rodríguez V. & T. E. Walls, Eds.; A. J. Hernandez T., Trans.; pp. 1–300). Independently published.
- Garrett, J. L. (2009). *Baptist Theology* (pp. 1–743). Mercer University Press.
- Lumpkin, W. L. (1969). *Baptist confessions of faith*. (Revised edition, pp. 1–441). Chicago, Judson Press.
- McKenzie, M. (2018). *Upon This Rock* (pp. 1–115). Independently Published.
- Mohler, A. (2014). *Conviction to lead - 25 principles for leadership that matters*. (pp. 1–224). Bethany House Publishers.
- Piper, J. (2017). *Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist* (Rev Exp edition, pp. 1–368). Multnomah Books.
- Renihan, J. M. (2017). *A toolkit for confessions: symbolics 101 : helps for the study of English Puritan confessions of faith* (Reformed Baptist Academic Press, pp. 1–166). Institute Of Reformed Baptist Studies.
- Renihan, J. M. (2020, April 9). *Confesando la Fe en 1644 y 1689 (Rescatando Nuestra Herencia Confesional)* (Spanish Edition). Legado Bautista Confesional.
- <https://www.amazon.com.au/Confesando-Fe-1644-1689-Spanish-ebook/dp/B086YWVBCT>

Tabla comparativa de las confesiones de fe

Confesión de Fe	Fecha	Puntos Teológicos Clave	Diferencias Principales
Confesión Bautista de Londres (1644)	1644	<ul style="list-style-type: none"> - Enfocada en la elección particular (calvinismo). - Bautismo de creyentes por inmersión. - Autonomía de la iglesia local. - Autoridad bíblica (sola Scriptura). 	<ul style="list-style-type: none"> - Calvinista: La expiación de Cristo es solo para los elegidos. - Primera confesión importante de los Bautistas Particulares. - Enfatiza la separación entre la iglesia y el estado.
Confesión Bautista de Londres (1689)	1689	<ul style="list-style-type: none"> - Doctrinas reformadas sobre la Trinidad, la elección y la justificación. - Mayor desarrollo de la providencia y la gracia soberana. - Bautismo de creyentes. 	<ul style="list-style-type: none"> - Más detallada que la Confesión de 1644. - Sigue una estructura similar a la Confesión de Westminster, pero con énfasis bautista en el bautismo y la iglesia local. - Predominantemente calvinista.
Confesión de New Hampshire (1833)	1833	<ul style="list-style-type: none"> - Moderación en la doctrina de la elección. - Justificación por la fe. - Bautismo de creyentes y comunión abierta. - Flexibilidad teológica. 	<ul style="list-style-type: none"> - Más inclusiva y menos estrictamente calvinista. - Escrita en un lenguaje más accesible para las iglesias en expansión en EE.UU. - Enfoque en la misión y la evangelización.
Fe y Mensaje Bautista (2000)	2000	<ul style="list-style-type: none"> - Énfasis en la inerrancia bíblica. - Centralidad de la resurrección de Cristo. - Autoridad de las Escrituras. - Afirmación de las diferencias de género. 	<ul style="list-style-type: none"> - Aclara la postura bautista sobre temas modernos como el papel de las mujeres en el ministerio. - Conservadora en la controversia sobre la inerrancia bíblica en la Convención Bautista del Sur. - Refuerza el compromiso con la familia tradicional.

Resumen de las diferencias:

- **Confesión Bautista de Londres (1644):** Fundacional para los **Bautistas Particulares** con fuerte énfasis en la **elección calvinista** y la **autonomía** de la iglesia local.
- **Confesión Bautista de Londres (1689):** Desarrollo más completo y sistemático del **calvinismo bautista**; similar a la **Confesión de Westminster**, pero con la práctica del **bautismo de creyentes**.
- **Confesión de New Hampshire (1833):** Una confesión más **moderada** y accesible, que se aleja de una postura calvinista estricta, facilitando la **evangelización** y la expansión en los Estados Unidos.
- **Fe y Mensaje Bautista (2000):** Refleja preocupaciones contemporáneas sobre la **inerrancia bíblica**, la **moralidad** y el **rol de género**, consolidando la posición de los bautistas del sur.

Esta tabla resalta las similitudes fundamentales en las confesiones (como la centralidad de Cristo y la autoridad bíblica), así como sus diferencias teológicas y contextuales, según las necesidades de las iglesias bautistas en cada época.